

Xulosaviy tavsilyalar. Ushbu muammolarga yechim sifatida:

- ✓ sanoat korxonalarini suv ta'minoti tizimida suvdan takror foydalanish usullari va texnologiyalarini ishlab chiqish;
- ✓ mintaqada mavjud yer osti suv konlaridan sanoat maqsadida foydalanishda diversifikatsiyalashga alohida e'tibor berish;
- ✓ yer osti suvlarini doimiy monitoring qilib borish;
- ✓ suvdan tejamkorlik bilan foydalanishda xalqaro aloqalarni yo'lga qo'yish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://geografiya.uz/ozbekiston-tabiiy-geografiyasi/11611-surxondaryo-tabiiy-geografik-okruqi.html>
2. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 1- jild 2001, 124-bet.
3. Abror Gadaev, Norpulat Toshmatov and Elyor Abilov. Water sources in industrial enterprises and methods of increasing their reliability (on the example of Sherabad cement plant). Cite as: AIP Conference Proceedings 2432, 030117 (2022); <https://doi.org/10.1063/5.0089543> . Published Online: 16 June 2022. 030117-1.
4. Abilov, E. E. (2022). Causes and Consequences of Losses in the Water Supply System of Cement Manufacturing Enterprises. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 14, 166-172. Retrieved from <http://www.ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejlss/article/view/477>
5. https://surxonstat.uz/media/com_dropfiles/284/10.pdf
6. <https://www.uznature.uz/uz/posts?categoryId=6&page=14&per-page=6>

OOQOVA SUVNI BIOLOGIK TOZALASHDA FOSFATSIZLANTIRUVCHI REAGENTLARNI QO'LLASH

Buta Oralovich Xushvaktov, Boboyeva Gulmira Sodikovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand Davlat Arxitektura Qurilish Universiteti

Abdixoliqova Mariya Melitoji qizi

Qarshi Davlat Texnika Universiteti 3 – kurs STvaKTL va E talabasi

Annotasiya: Oqova suvlarni fosfatsizlantirishning ishlatiladigan usullarini afzalligi va kamchiligi, birgalikda biologik va fizik-kimyoviy jarayonlarga asoslangan fosfor birikmalarini ketkazishning umumlashgan usullarini o'rganishga alohida qiziqish uyg'otadi. Biroq, reagent vositalarining faol gilning mikroblari holatiga ta'siri yetarlicha o'rganilmagan va bunday tadqiqot natijalari ziddiy bo'ladi.

Annotation: The advantages and disadvantages of the used methods of dephosphotation of wastewater are of particular interest in the study of combined methods for the removal of phosphorus compounds based on joint biological and physicochemical processes. However, the effect of reagent drugs on the state of the microbial community of activated sludge remains poorly understood, and the results of such studies are contradictory.

Kalit so'zlar: nukleinli kislota, nukleproteid, fosfolipidlar, fosfoproteidlar, fermentlar, mikroorganizm, ortofosfat, oqova suv, reagent, fosfor (nucleic acid, nucleoproteide, phospholipids, phosphoproteins, enzymes, microorganism, orthophosphate, waste water, reagents, phosphorus).

Oqova suvlarni tozalash amaliyotida, masalan alyuminiy sulfat, alyuminiy xlor, temir sulfat va kamroq ohaklar, alyuminiy va temir tuzlari kabi quyidagi kaogulyantlar keng ishlatiladi. Shuningdek biologik jarayonlar uchun zararli bo'lmagan temir yoki alyuminiy tuzlaridan iborat ishlab chiqarish chiqindilaridan ham foydalanish mumkin [1,2]. Ortafosfat bilan reagentlarning kimyoviy muvozonat

tenglamasi quyidagi ko‘rinishni oladi:

Yuqorida keltirilgan kimyoviy reagentlar – ohak, alyuminiy va temir tuzlari, mustaqil ravishda yoki yuqori molekulyar polielektrolitlar (flokulyant) bilan birgalikda qo‘llanilishi mumkin [1,2,3,4,7,8].

Oqova suvlarni ohak bilan ishlov berish natijasida trikalsiyfosfat va gidrooksiapatit hosil bo‘lib, ular cho‘kmaga tushadi, fosfor birikmalarining bir qismi xususan polifosfatlar, hosil bo‘layotgan cho‘kmaning yuzasiga sorbsiyalanadi. Keltirib o‘tilgan koagulyasiya mahsulotlari juda mayda, yomon cho‘kadigan kristallardan iborat bo‘lib, ularni to‘liq ajratish uchun kuchli ishqorli muhit ($rN=10,5-11$) kerak bo‘ladi, shuning uchun ohak sarfi asosan muhitning yuqori ishqorligini saqlash kerakligi bilan belgilanadi. Shahar oqova suvlarni tozalashda SaO ulushlari tarkibiga qarab 150 dan 400 mg/dm³ gacha bo‘ladi [1,2,3,4,7,8,9].

Sa(ON)₂ yoki SaO ko‘rinishida qo‘llanilganda, fosfatlarning Sa⁺ ionlari bilan birgalikda cho‘kish jarayonining afzalligi shundaki, oqova suvlarning murakkab tarkibi, organik aralashmalarga nisbatan kichik sezgirligi, avtomatlashtirish imkoniyati, ishlatishda nisbatan soddaligi va ishqorlik muhitining zararsizlantiruvchi ta‘siriga uning chidamliligidir [1,2,9]. Masalan, chet el olimlari Buzel va Soyerning tadqiqotlariga ko‘ra [1,2,9], rN 11 ga yetkazilganda koliform mikroorganizmlar 99 % gacha kamayadi. Kalsiy tuzlari ishlatilganda hosil bo‘ladigan cho‘kma hajmi, alyuminiy va temir tuzlari bilan cho‘ktirishdan bir necha barabar kamroq bo‘ladi. Bundan tashqari, hosil bo‘lgan cho‘kma osongina tiklanadi [1,2].

Ushbu usul qo‘llanilgandagi kamchiligi shundaki, quvur devorlarida, nasos korpusida (nasoslargacha cho‘ktirgich kiritilganda) karbonatli qo‘yqalar hosil bo‘lishi va birlamchi tindirgichlar oldida kalsiy ionlari qo‘shilganda cho‘kma kolmatasiyasi hosil bo‘ladi [1,2].

Keyingi ishlatilish yoki oqova suvlarni suv havzalariga chiqarilish shartlariga qarab, ko‘p hollarda oqova suvlarni ishlov berishdan keyin neytrallashtirish kerak bo‘ladi.

Oqova suvlarni uch valentli temir va alyuminiy tuzlari bilan ishlov berib fosfor birikmalarini ketkazishda erimaydigan fosfatlarni cho‘kmaga tushishi va tuzlarning gidrolizlanishi natijasida gidrooksid momiqlaridan, murakkab fosfatlar va organik fosfat birikmalarining sorbsiyalanishi sodir bo‘ladi. Nazariy jihatdan ular alyuminiy tuzlari uchun 0,87 mg, temir tuzlari uchun 1 mg erigan fosfor hisobida 1,8 mg ni tashkil qiladi. Biroq bu ulush odatda yuqori, chunki koagulyantning bir qismi boshqa oqova suvlarning boshqa iflosliklarini cho‘ktirishga sarflanadi va mos ravishda taxminan 1 mg ga 2-8 mg ni tashkil qiladi [1,2].

Nazariy hisob-kitoblar asosida alyuminiy reagentlarining reaksiya beruvchi moddaning stexiometrik koeffitsiyentlarini nisbati bo‘yicha aniqlangan qo‘lay ulushi aniqlanadi [1,2]. Masalan, alyuminiy va fosfat ionlarining ionli reaksiya tenglamasi quyidagi ko‘rinishda bo‘ladi:

Masalan, 95 mg PO₄³⁻ bilan 27 mg alyuminiy o‘zaro ta‘sirlashadi. 1 mg PO₄³⁻ ni bog‘lash uchun alyuminiy bo‘yicha 0,28 mg reagent yoki alyuminiy oksid bo‘yicha 1,06 mg reagent talab etiladi. Shunday qilib, reagentning kerakli nazariy miqdori 1,06 ni fosfat ionlari ulushiga ko‘paytirish natijasida aniqlash mumkin.

Adabiyot ma‘lumotlariga ko‘ra [1,2], reagentlarning eng maqbul eksperimental ulushlari ortofosfatlardan oqova suvlarni tozalash darajasiga qarab, stexiometrik ravishda hisoblanganda ancha yuqori va 1,5 – 2 barobar alyuminiy va 1 barobar fosfatni tashkil qiladi. Shuningdek, tozalangan suvdagi fosfatlar ulushining REU me‘yorlarini (0,2 mg/dm³) yetkazish uchun alyuminiydan iborat reagentlarni qo‘llash samaradorligi tasdiqlangan. Nafaqat shahar oqova suvlarni, cho‘chqachilik majmuasining yuqori ulushli oqova suvini fosfatsizlantirish jarayonlarini tadqiq qilish natijalari, temir sulfatni reagent sifatida ishlatish bilan tozalash samaradorligi, reagent ulushi va uning texnologik tasvirining turli